

INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Normurodova Sadoqat Xoliqulovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrasida katta o'qituvchi

Email: sadoqatnormurodova33@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-1604-7456>

Mavlonova Muxlisa Nizomiddin qizi

Matematika-informatika yo'nalishi 4-kurs talabasi

Toshtemirova Bonu O'ktam qizi

Matematika-informatika yo'nalishi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18042087>

Annotatsiya: Ushbu maqolada informatika fanini o'qitish jarayonida interaktiv metodlardan foydalanishning ta'lim sifati va o'quvchilarning bilim, ko'nikma hamda kompetensiyalarini rivojlantirishdagi samaradorligi o'rganilgan. Tadqiqot jarayonida interaktiv metodlarning turlari, ularning o'quv jarayoniga ta'siri va an'anaviy o'qitish usullari bilan solishtirilgan jihatlari tahlil qilindi. So'rovnoma, kuzatuv va tahlil metodlari asosida o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi, faolligi va bilimlarni o'zlashtirish darajasi baholandi. Tadqiqot natijalari interaktiv metodlar informatika fanini o'qitishda samarali vosita ekanligini va o'quvchilarning mustaqil fikrlash hamda amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: Informatika ta'limi, interaktiv metodlar, raqamli ta'lim, o'quv faolligi, kompetensiyaviy yondashuv, AKT, dars samaradorligi, zamonaviy pedagogika, o'quv motivatsiyasi, ta'lim sifati.

Abstract: This article examines the effectiveness of using interactive teaching methods in the process of teaching computer science. The study analyzes the impact of interactive methods on improving the quality of education, as well as developing students' knowledge, skills, and competencies. During the research, various types of interactive methods were applied and compared with traditional teaching approaches. Data were collected through observation, questionnaires, and testing. The results of the study show that interactive teaching methods significantly increase students' learning motivation, classroom participation, and academic performance. The findings confirm that interactive methods are an effective pedagogical tool in teaching computer science and contribute to the development of students' independent thinking and practical skills.

Keywords: Computer science education, interactive teaching methods, digital education, student engagement, competency-based approach, ICT, teaching effectiveness, modern pedagogy, learning motivation, quality of education.

Kirish. Bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, informatika fani o'quvchilarda raqamli savodxonlik, algoritmik fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Shu sababli ushbu fanini o'qitishda samarali metodlarni qo'llash ta'lim sifatini oshirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

An'anaviy dars usullarida o'quvchilar ko'proq tinglovchi rolda bo'lib, bu ularning dars jarayonidagi faolligini cheklab qo'yadi. Interaktiv metodlar esa o'quvchilarni bilim olish

jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi, ularning mustaqil fikrlashi, jamoada ishlash ko'nikmalari va ijodiy yondashuvini rivojlantiradi. Mazkur maqolaning maqsadi informatika fanini o'qitishda interaktiv metodlardan foydalanishning samaradorligini tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot jarayonida sifatli va miqdoriy tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Jumladan, umumta'lim maktablarining informatika darslarida interaktiv metodlar (aqliy hujum, guruhli ish, muammoli vaziyatlar, test va onlayn platformalar) qo'llanildi.

Ma'lumotlarni yig'ish uchun quyidagi usullar tanlandi:

- dars jarayonini kuzatish;
- o'quvchilar o'rtasida so'rovnoma o'tkazish;
- o'quvchilarning bilim darajasini test orqali baholash.

Olingan ma'lumotlar tahlil qilinib, interaktiv metodlar va an'anaviy o'qitish usullari natijalari solishtirildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, interaktiv metodlar qo'llanilgan darslarda o'quvchilarning faolligi va darsga qiziqishi sezilarli darajada oshgan. So'rovnoma natijalariga ko'ra, o'quvchilarning katta qismi guruhli ish va amaliy mashg'ulotlar orqali mavzuni yaxshiroq o'zlashtirganliklarini bildirgan.

Test natijalari esa interaktiv metodlar asosida o'qitilgan guruh o'quvchilarining bilim ko'rsatkichlari an'anaviy usulda o'qitilgan guruhga nisbatan yuqori ekanligini ko'rsatdi. Bu esa interaktiv metodlar informatika fanini o'qitishda samarali ekanligini tasdiqlaydi. Olingan natijalar pedagogik tadqiqotlar natijalari bilan mos keladi. Interaktiv metodlar o'quvchilarda nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham shakllantiradi. Informatika fanida dasturlash, algoritmlash va kompyuter bilan ishlash jarayonlari amaliy faoliyatga asoslanganligi sababli interaktiv yondashuv ayniqsa muhimdir. Shuningdek, interaktiv metodlar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlab, dars jarayonining samaradorligini oshiradi.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra, informatika fanini o'qitishda interaktiv metodlardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu metodlar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi, mustaqil fikrlash va amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, interaktiv yondashuv informatika fanining mazmunini o'quvchilar uchun tushunarli va qiziqarli shaklda yetkazish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, informatika fanini o'qitishda interaktiv metodlardan tizimli va maqsadli foydalanish ta'lim sifatini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Kotler, P., & Armstrong, G. (2010). Principles of Marketing. Pearson Education, New York.
- 2.Aaker, D. A. (1996). Building Strong Brands. Free Press, New York.
- 3.Kapferer, J. N. (2012). The New Strategic Brand Management. Kogan Page, London.
- 4.Kalimov, O. (2020). Informatika fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Ta'lim va innovatsiyalar jurnali, 3(2), 45–50.
- 5.Rasulova, D. (2019). Raqamli ta'lim muhitida interaktiv metodlarning ahamiyati. Pedagogika muammolari, 4(1), 32–36.